

НЕЙРОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПЕДАГОГОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003302>

Уринова Наргиза Фахриддин кызы

Гулистанский государственный университет Факультет педагогики Теория и методика образования и обучения (дошкольное образование) 2 курс магистрант

Абстрактный.

В данной статье нейропедагогика (неврологическое образование) не только для детей, но и возможности повышения квалификации педагогов, и практическое использование нейропедагогических знаний в организации образовательного процесса с учетом неврологических особенностей детей в процессе работы.

Ключевые слова.

нейропедагогика, неврологическое образование, содержательные знания, технологические знания и педагогические знания (ТРАСК), Интеллектуальное образование

Введение

В 21 веке развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) вызвало глубокие изменения в образовании, а также произошли большие изменения в процессе и методах обучения (Liu and Zhang, 2021). Создание интеллектуальной учебной среды позволило разработать мультимодальную учебную информацию, которая значительно помогает в понимании и обучении ребенка и даже помогает профессиональному развитию педагога (Hai et al., 2020). Новые образовательные технологии, инструменты и платформы позволяют детям улучшать и создавать лучший опыт. Педагогам нелегко преодолеть разрыв между теорией и практикой, особенно научным путем.

Основанные на фактических данных исследования и практика исследований и практики дошкольного образования постепенно стали вызывать озабоченность и обсуждать педагогов, руководителей дошкольных учреждений и исследователей в области образования. В этих дискуссиях часто поднимаются темы обучения и мозга в эпоху умного обучения. По мере того, как все больше и больше исследователей начинают признавать важную роль человеческого мозга и его механизма обучения, область неврологии

раскрывает все больше естественных загадок о людях, особенно о том, как мы учимся, что привело к постепенному развитию образовательной нейробиологии. (EN) заставил его медленно стать одним. будущие направления образовательных исследований, утверждал, что будущая образовательная практика может быть преобразована нейронаукой так же, как наука внесла свой вклад в медицину. Хотя преподаватели проявляют общий интерес к образовательной нейронауке и ее приложениям, ограниченные знания мешают их общей практике. Кроме того, профессиональная практика, основанная на образовательной неврологии, более сложна и явно выходит за рамки их способностей, даже если они понимают мозг и механизмы обучения (Simmonds, 2014).

Хотя нейробиологическое образование считается полезным для педагогов с точки зрения дисциплинарной логики как междисциплинарной исследовательской области, сама структура нейробиологического образования сочетает в себе исследовательские парадигмы нейробиологии, педагогики, психологии и других дисциплин, а в нейробиологическом образовании используются разные парадигмы. помогает развивать внимание к процессу обучения и познавательному закону. Но это сложно для воспитателей и руководителей дошкольных учреждений. Исследования в области неврологии сосредоточены на изучении человеческого мозга и нервной системы, которые можно условно разделить на пять уровней: генный и молекулярно-генетический уровень, нейронная активность и их связи, мозговые цепи и функциональные системы, поведенческие расстройства и синдромы, а также поведение человека. где первые три уровня менее применимы к образованию. Маловероятно, что это повлияет на практический процесс преподавания и обучения (Devonshire and Dommett, 2010). Популярный вывод о нейропедагогическом образовании и традиционном образовании заключается в том, что между ними существует «очень длинный мост». Исследователи говорят, что при недостатке понимания знаний нейропедагогического образования очень легко обмануться нейромифами, особенно при реализации учебного процесса без научных доказательств (Zhifeng, 2021). Это явление также распространено в Китае, например, многие учителя признают скорость использования мозга, критический период обучения мозга и доминирование полушарий головного мозга.

Исследователи предполагают, что следует продвигать комплексные программы подготовки учителей, чтобы улучшить понимание педагогами нейропедагогического обучения на практике (Dubinsky et al., 2013; Wilcox et

al., 2020; Suresh et al., 2021). Хотя эти взгляды считаются полезными для педагогов, по-прежнему не хватает исследований по преподаванию нейропедагогического образования для продвижения практики или накопления знаний на практике, а это означает, что недостаточно доказательств для изучения эффективности нейропедагогического образования при обучении программам нейробиологии. До сих пор недостаточно исследований, чтобы подтвердить, что нейропедагогическая подготовка может помочь студентам сформировать свои знания. Таким образом, в этом исследовании исследователи стремились изучить эффективность программы обучения нейробиологии для педагогов, основанной на знаниях о технологическом педагогическом содержании (ТРАСК). Кроме того, связь между нейропедагогическим образованием и элементами ТРАСК исследуется с помощью анкет и интервью. Кроме того, рассматривается возможный способ передачи нейропедагогической обучающей информации. Эти усилия помогают преподавателям понять, эффективна ли программа нейропедагогической подготовки, и как способствовать построению знаний педагогов во время интеллектуального образования, чтобы способствовать профессиональному развитию педагогов.

Образовательная неврология

Неврология – это наука о нервной системе человека. В ранних исследованиях нейробиологи разделили мозг в соответствии со структурными деталями мозга и функционированием различных областей, например, разделив каждое полушарие на четыре разные области, и каждая область соответствует различным функциям познания и обучения, таким как слушание, память, самодвижение и др. (Yanyun, Wenchao, 2011). Исследования мозга побуждают людей сосредотачиваться на конкретных когнитивных функциях, а не анализировать мозг как сложную и целостную сущность, что приводит к различным исследованиям мышления, внимания, памяти и интеллекта. С развитием новых технологий нейронаука предлагает способ определения областей мозга, которые активны в различных процессах или задачах, и эти новые методы основаны на изучении нейронов: когда нейроны активны, их кровоток изменяется, что, в свою очередь, . помогает в мониторинге активных нейронов в головном мозге (Абдуллаев, 2014). Развитие нейронауки помогает развить базовое понимание нейронного механизма процесса обучения, и эта междисциплинарная исследовательская практика способствует созданию нейропедагогического образования.

Нейропедагогика связана с неврологией, психологией и образованием. Как междисциплинарная область исследований она имеет различные названия, такие как обучение на основе мозга, когнитивная нейропсихология и т. д. Исследователи часто используют термин «образовательная нейронаука», потому что, по сути, это научная интеграция результатов исследований в области нейробиологии, теории и практики образования для улучшения преподавания и обучения (Amran et al., 2019). Большая часть исследований в этой области сосредоточена на изучении мозга, так как он тесно связан с обучением. В этой новой области исследований эксперты, когнитивисты и нейробиологи сотрудничают, чтобы применить исследования в области нейробиологии для преобразования образования (Nouri, 2016). (Ховард-Джонс, 2011). Подъем нейропедагогики связан с переходом нейронауки к образованию, потому что все, что влияет на обучение, основано на мозге. Поэтому понимание того, как работает мозг, имеет значение для образовательной практики и исследований. Спрос на нейропедагогическую исходит из двух направлений: нейробиологи утверждают, что их работа может улучшить образование, а педагоги стремятся понять, что нейробиология может дать для их практики (Howard-Jones, 2014). Создание области нейропедагогики знаменует собой привлечение внимания к моделям и механизмам человеческого мозга, предоставляя исследователям, руководителям и педагогам уникальные возможности переосмыслить образовательную практику и исследования.

Специально для педагогов необходимо пересмотреть учебный процесс в рамках работы, связанной с неврологическим образованием. Исследователи предполагают, что если преподаватели будут больше знать о мозге своих учеников, они смогут распознать различия во многих методах преподавания и обучения (Amiel and Tan, 2019; Doukakis and Alexopoulos, 2020). нейропедагогика может помочь преподавателям понять, как работает мозг, помочь учителям изменить свои стратегии обучения и оптимизировать учебный план, а также лучше проводить обучение (Sigman et al., 2014). Недавние исследования показали, что понимание этих физиологических данных важно, потому что эти сигналы, генерируемые интеллектуальной средой обучения, такие как частота сердечных сокращений, дыхание и движения глаз, могут предсказывать физический дискомфорт детей, могут использоваться для оценки страха или нежелания, чтобы лучше облегчить обучение и беглость речи. (Чжан и др., 2020с). Многие исследования также подтвердили важную роль нейрообразования для педагогов, например,

устранение препятствий и исправление ошибок в процессе обучения, соединение нервов и изменение знаний и связной информации помогает обучению (Moser et al., 2011). в зоне ближайшего развития учащиеся чувствуют себя более приятными и более мотивированными на выполнение задания (Baars and Wijnia, 2018). Во многих случаях это полезно для педагогов при разработке учебных программ и в процессе обучения, и они могут попытаться не задавать механических, тривиальных или несложных вопросов, а исследовать концепцию или идею. нейронные пути и, в свою очередь, усиливаются результаты обучения (Doukakis and Alexopoulos, 2020). Кроме того, понимание нейропедагогики оказалось ценным для работы с конкретными трудностями в обучении и особыми обучаемыми группами, например, технологии визуализации мозга (фМРТ, ПЭТ, МРТ и ЭЭГ) могут помочь найти различия в структуре мозга детей с дислексией. Функциональная пластичность мозга, достаточная активация нейронной сети и т. д., что приводит к лучшему образовательному руководству и обучающим вмешательствам для облегчения дислексии у детей и улучшения их внимания (Qiang and Meiqi, 2021). Нейропедагогическая практика может помочь преподавателям сосредоточиться на конкретных учебных группах, таких как СДВГ и РАС, и эти проблемы могут помочь педагогам разработать рациональные меры и эффективные методы улучшения обучения и преподавания (Churches et al., 2017). Исследования также дают педагогам «беспрецедентное представление» о формативной оценке в реальном времени и предоставляют ценную информацию об общей вовлеченности детей и эффективности обучения (Campbell, 2020).

Вышеупомянутое исследование показывает, что есть положительная ценность в рассмотрении студентов и процесса обучения с точки зрения исследований в области неврологического образования. Педагоги могут переосмыслить дизайн учебной деятельности, использовать данные о развитии мозга для поощрения участия и создать идеальную и гармоничную среду с результатами нейропедагогических исследований в области обучения. Одним словом, появление нейропедагогики для педагогов отражает метод обучения, основанный на исследованиях или фактических данных (Tomlinson and Sousa, 2020), а обучение на основе нейропедагогики может помочь повысить эффективность педагогов, позитивное образование для будущего развития детей. показывает (Cherrier et al., 2020). Это означает, что продвижение идей о нейропедагогических образовательных знаниях может

помочь расширить знания педагогов, особенно для понимания методов обучения в эпоху интеллектуального образования.

Содержание педагогических технологий

Теоретическое построение необходимо для любой области исследований, особенно для построения и практики знаний педагогов в контексте интеграции технологий в 21 веке. Система ТРАСК была предложена Mishra and Koehler (2006), включающая три основных компонента: содержательные знания (СК), технологические знания (ТК) и педагогические знания (ПК) и их комплексное взаимодействие в знаниях педагогов. Система ТРАСК считается прорывом в исследовании знаний педагогов, поскольку она сочетает в себе технические знания с традиционными взглядами на содержание и интеграцию педагогики и формирует систему знаний, интегрированную с технологиями. Келер и Мишра (2009) отметили, что отношения между преподаванием и технологиями также становятся более сложными из-за социальных и контекстуальных факторов, и педагоги сталкиваются с новыми проблемами, связанными с технологиями. ТРАСК считается теорией практических знаний, поскольку она основана на педагогическом содержании знаний (ПК), а возможности для поддержки преподавания и обучения могут быть включены в учебную программу преподавателей (Tondeur et al., 2017). Благодаря интеграции технологий, педагогики и контента, который способствует процессу педагогической практики, он очень полезен для педагогов, особенно педагогов (Tondeur et al., 2020). В настоящее время проводится много исследований ТРАСК, поскольку они принесли полезную информацию для развития знаний педагогов.

Увеличение знаний по неврологическому образованию влияет и на структуру знаний педагогов. Как указывает Geake (2011), понимание нейрообразования имеет много преимуществ, одно из которых облегчает «новые возможности для педагогики или разработки учебных программ». Ганг (2020) также указал, что образование в области неврологии может обеспечить более глубокое понимание различных образовательных элементов, таких как учебный план и процесс оценки детей. Schwartz et al (2019) постулируют, что образование в области неврологии «обогащает педагогический выбор» и способствует педагогике, в большей степени ориентированной на ребенка, после набора его концептуальных курсов. Улучшение обучения становится важной областью применения нейронауки, потому что понимание мозга учащихся является эффективным способом улучшить обучение, что, в свою очередь, способствует улучшению

результатов для педагогов и детей. В частности, в некоторых международных исследованиях, например, курсы BrainU были реализованы в больших масштабах, и эти проекты эффективно помогали преподавателям постоянно размышлять о своем понимании учебного процесса и его практики (Dubinsky et al., 2019). Педагогические программы, связанные с нейропедагогикой, продвигались в последние десятилетия многими учреждениями, такими как Королевское общество Великобритании, Международное общество неврологии, Организация экономического сотрудничества и развития и другими, а также этими проектами. используется для развития у педагогов понимания неврологического образования и их педагогической практики (Coch, 2018). Исследования также выявили его преимущества в повышении потенциала педагогов и продвижении образовательных реформ (Джозеф и Томас, 2021 г.). Эти результаты означают, что преподавателям необходимо учитывать свои практические навыки и повышать свою грамотность (Zhang et al., 2020a), особенно в отношении технологий с точки зрения нейрообразования, чтобы повысить эффективность обучения в обучении навыкам (Ching et al., 2020). подчеркнул необходимость повышения грамотности педагога в области нейробиологии и отметил, что понимание этого также может помочь в борьбе с нейромифами. Эти концепции должны быть реализованы на эффективных этапах обучения и интегрировать грамотность принятия соответствующих решений на основе информации со знанием предмета и методов обучения (Mandinach and Schildkamp, 2021). Иными словами, во всем сложном процессе обучения воспитателям необходимы не только ТЗ, КЗ и ПК, но и грамотность и понимание, связанные с новыми технологиями и работой, связанной с неврологическим образованием.

Существующие исследования были сосредоточены на педагогах; однако недостаточно проработана роль нейропедагогических знаний в содействии их построению ТРАСК; с учетом изучения нейропедагогики и ее преимуществ для педагогов у нас сложилось мнение, что ТРАК может формироваться на базе неврологического образования. Хотя знания в области нейробиологического образования считаются полезными для продвижения знаний педагогов, существующие исследования не смогли выявить конкретных взаимосвязей между нейробиологическим образованием и различными элементами системы ТРАС.

Резюме

Педагогическая нейронаука - это систематическая наука, позволяющая понять закон возникновения изучения человеческого мозга, и она может помочь педагогам понять общие законы и характеристики образования, а также изменить традиционные методы обучения педагогов. Хотя педагоги рассчитывают использовать результаты нейропедагогических исследований для изменения учебного процесса, нельзя отрицать, что их практический уровень и понимание содержания, психологии и технических знаний нейрообразования все еще ограничены. Во многих случаях знания педагогов о нейрообразовании находятся на периферии структуры знаний, и большинству педагогов не хватает знаний в области нейрообразования или опыта работы с учебными программами. Поэтому необходимо продвигать специальные нейропедагогические образовательные программы для педагогов. Следует рекомендовать нейропедагогические подходы и включать их в курсы и программы подготовки учителей для улучшения преподавания.

Наша статья подтверждает, что знания педагогов, связанные с нейропедагогикой, имеют положительное значение в обучении, а также полезны при построении ТРАСК педагогов. Также предполагается, что педагоги должны быть обучены ТРАСК и нейропедагогике, чтобы способствовать планированию, проектированию и методам обучения, и что понимание нейропедагогике может помочь педагогам лучше понять технологию, содержание и педагогику на практике, повседневном обучении. помочь лучше реализовать учение. Таким образом, рекомендуется создать новую композиционную базу нейропедагогических ТПАК для совершенствования педагогической практики и подготовки учителей.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуллаев, Ю. (2014). «Визуализация мозга: локализация функций мозга», в eLS ed. DJ Perkel (Чичестер: John Wiley & Sons, Ltd). doi: 10.1002/9780470015902.a0000095.pub3
2. Аймсрикул, М. Х., и Титинарумит, Массачусетс (2019). «Удовлетворенность преподавателей обучением в компьютерных лабораториях», в материалах Международной академической междисциплинарной исследовательской конференции в Лондоне, Лондон, 131-134.

3. Амелия, Р., Сартоно, Э.К.Е., и Пасани, К.Ф. (2021). Изучение неврологии в начальной школе развития науки. J. Hunan Univ. Нац. науч. 48, 1–9.
4. Амиэль, Дж. Дж., и Тан, Ю. С. М. (2019). Использование исследований совместных действий для решения практических и философских проблем в образовательной нейронауке. Тренды Нейроси. Образовательный 16, 1–7. doi: 10.1016/j.tine.2019.100116
PubMed Резюме | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
5. Амран, М.С., и Бакар, А.Я. (2020). Мы чувствуем, поэтому запоминаем: понимание эмоций при изучении математики с точки зрения нейробиологии. ун-т Дж. Образ. Рез. 8, 5943–5950. doi: 10.13189/ujer.2020.082229
6. Амран, М.С., Рахман, С., Сураг, С., и Бакар, А.Ю.А. (2019). Соединение неврологии и образования: выводы из нейробиологии для лучшего учебного обучения. Дж. Образ. Подарок. Молодой ученый. 7, 341–352. doi: 10.17478/jegys.559933
7. Аронссон, Л. (2020). Переосмысление концепции различия: предложение по-новому соединить образование и неврологию. Политика Futures Educ. 18, 275–293. doi: 10.1177/1478210319850437
8. Баарс, М., и Вийния, Л. (2018). Связь между мотивационными профилями для конкретных задач и обучением навыкам саморегулируемого обучения. Учиться. Индивид. Отличаться. 64, 125–137. doi: 10.1016/j.lindif.2018.05.007
9. Коч, Д. (2018). Размышления о неврологии в педагогическом образовании. Пибоди Дж. Образование. 93, 309–319. doi: 10.1080/0161956X.2018.1449925
10. Coleman, J. (2021). *The Teacher and the Teenage Brain*. New York, NY: Routledge